

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852821>

BOLALAR ADABIYOTIDAGI FONETIK USULDA HOSIL QILINGAN HISSIIY-TA'SIRIY SO'ZLAR HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Raxmatjonova Muxlisa Rustam qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

M.A. Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti professori, filologiya fanlari nomzodi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bolalar adabiyotidagi fonetik usulda hosil qilingan hissiy-ta'siriy so'zlarning lingvistik va badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda taqlid so'zlar, tovush takrori va ohangdorlikka asoslangan birliklarning bolalar nutqi hamda hissiy idrokiga ko'rsatadigan ta'siri yoritilgan. Shuningdek, fonetik vositalarning bolalar adabiyotidagi obrazlilikni kuchaytirishdagi o'rni misollar asosida ochib berilgan. Maqolada keltirilgan xulosalar bolalar adabiyoti tilini o'rganishda hamda yosh o'quvchilarning nutqiy va hissiy rivojlanishini ta'minlashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, fonetik usul, hissiy-ta'siriy so'zlar, taqlid so'zlar, tovush takrori, ohangdorlik, nutq rivoji.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются лингвистические и художественные особенности эмоционально-выразительных слов, образованных фонетическим методом в детской литературе. Рассматривается влияние подражательных слов, повторов звуков и мелодических единиц на речь детей и их эмоциональное восприятие. Кроме того, на примерах показана роль фонетических средств в усилении образности детской литературы. Сделанные в статье выводы служат важным источником для изучения языка детской литературы, а также для обеспечения речевого и эмоционального развития младших читателей.

Ключевые слова: детская литература, фонетический метод, эмоционально-выразительные слова, подражательные слова, повтор звуков, мелодичность, развитие речи.

ABSTRACT

This article analyzes the linguistic and artistic features of emotionally expressive words formed through the phonetic method in children's literature. It examines the impact of onomatopoeic words, sound repetition, and melodic units on children's speech and emotional perception. Furthermore, the role of phonetic devices in enhancing imagery in children's literature is illustrated with examples. The conclusions drawn in the article serve as an important resource for studying the language of children's literature and for supporting the speech and emotional development of young readers.

Keywords: *children's literature, phonetic method, emotionally expressive words, onomatopoeic words, sound repetition, melody, speech development.*

Bolalar adabiyoti – bu bolalar uchun mo'ljallangan badiiy asarlar majmui bo'lib, unda matnlar yosh o'quvchilarning aqliy, hissiy, ma'naviy va estetik rivojlanishini hisobga olgan holda yaratiladi. Bolalar adabiyotining asosiy maqsadi kichik yoshdagi o'quvchilarga dunyoni tushuntirish, ularni turli vaziyatlarda to'g'ri xulq-atvorga o'rgatish, axloqiy va estetik tarbiya berishdir. Shu bilan birga, u bolalarning nutqini boyitadi, tasavvurini rivojlantiradi, hissiy tajribalarini shakllantiradi va ular orasida ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Bolalar adabiyoti she'rlar, ertaklar, hikoyalar, masallar va zamonaviy bolalar romanlari orqali bolalarda hayotiy qadriyatlarni, milliy an'ana va madaniyatni tushunish va qadrlashni shakllantiradi. Shuningdek, bu adabiyot turidagi matnlar tilning fonetik, semantik va sintaktik xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi, shuning uchun bolalar til rivojida va nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Tilshunos **Hojiakbar Muhammadxo'jayev** o'zining "**O'zbek tilida taqlid so'zlar**" asarida tovush va ma'no o'rtasidagi bog'liqlikni, ularning badiiy matndagi, ayniqsa, tasviriy kuchini ochib bergan. Shu bilan birga **Safar Nurillayev** bolalar adabiyoti tadqiqotchisi sifatida asarlarda qo'llanadigan **onomatopik birliklarning** (masalan, taq-tuq, lip-lip, gup-gup) bolalar tasavvurini boyitishdagi ahamiyatini tahlil qilgan.

Fonetik usul - soʻzda fonetik oʻzgarish yuz berib, yangi soʻz hosil qilish jarayoni. Asosan, soʻz urgʻusining oʻrnini almashtirish natijasida boshqa-boshqa soʻz turkumiga doir soʻzlar hosil boʻlishi bilan bogʻliq.

Fonetik usulning mohiyati - soʻzning maʼnosidan koʻra uning tovush tarkibi va ohangi orqali taʼsir kuchini oshirish usulidir. Bolalar adabiyotida bu koʻpincha:

- **tovush takrori (alliteratsiya);**
- **taqlidiy soʻzlar;**
- **erkalash ohangidagi qoʻshimchalar;**
- **choʻzilgan yoki takrorlangan tovushlar orqali namoyon boʻladi.**

Masalan: “tap-tap”, “shuv-shuv”, “gʻuv-gʻuv”, “miyov-miyov”, “qars-qars”.

Hissiy-taʼsiriylilikni kuchaytirish xususiyati - bolalar matnni koʻproq eshitish va tasavvur qilish orqali qabul qiladi. Fonetik usulda yaratilgan soʻzlar:

voqeaning jonli tasvirini beradi, bolada quvonch, hayrat yoki qoʻrquv hissini uygʻotadi, matnni esda saqlashni osonlashtiradi.

Masalan, shoir **Quddus Muhammadiy** sheʼrlarida **tovush takrori** bolalarga mos quvnoq ohang yaratadi. Shuningdek, **Anvar Obidjon** ijodida ham **taqlidiy va ohangdor** soʻzlar koʻp uchraydi.

Taqlidiy (onomatopeya) soʻzlarning oʻrni - bolalar adabiyotida tabiat, hayvonlar va atrof-muhit tovushlarini ifodalovchi soʻzlar keng qoʻllanadi:

“vov-vov” – it ovozi

“miyov” – mushuk ovozi

“jir-jir” – suv oqishi

“viz-viz” – hasharot tovushi

Masalan, “Yomgʻir yogʻar tip-tip,

Tomchilari dup-dup.”

Bunday soʻzlar bola tafakkurini konkretlashtiradi, sheʼrga musiqiylik va ritm beradi, bolalarning eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi va nutq boyligini oshiradi. Bu yerda tovush takrori tasvirni jonlantiradi va voqeani eshitiladigan holga keltiradi.

Erkalash va kichraytirish qo‘shimchalar - fonetik vositalar orqali hosil bo‘lgan erkalash shakllari ham muhim: bolajon, oppoqqina, shirincha, toychoqcham. Bu shakllar matnga mehr va samimiylik baxsh etadi.

Fonetik usulda yasalgan hissiy-ta’siriy so‘zlar bolaning fonematik eshituvini rivojlantiradi, nutq apparatini faollashtiradi, estetik didni shakllantiradi, ifodali o‘qishga o‘rgatadi. Shu bois boshlang‘ich ta’lim jarayonida ham bu so‘zlardan keng foydalaniladi.

Cho‘zilgan yoki takrorlangan tovushlar orqali hosil qilingan hissiy-ta’siriy so‘zlar bolalar adabiyotida fonetik usulning eng ta’sirchan ko‘rinishlaridan biridir. Bunda ma’no ko‘proq tovushning cho‘zilishi, takrorlanishi va ohangdorligi orqali ifodalanadi.

Cho‘zilgan tovushlar - unli yoki undosh tovushni cho‘zib aytish (masalan: “vooy”, “uuuh”, “haaa”):

hayrat, qo‘rquv, quvonch yoki og‘riqni kuchaytiradi;

og‘zaki nutq ohangini yozma shaklda aks ettiradi;

bolalarning hissiy idrokini jonlantiradi.

Masalan: “Voyyy, qanday chiroyli!” — bu yerda “voy” so‘zidagi tovushning ikkilantirilishi hayrat darajasini oshiradi.

Bolalar tovushga sezgir bo‘lganligi sababli: cho‘zilgan tovushlar hissiy kuchlanishni beradi, takrorlangan tovushlar esa quvnoqlik va harakatchanlikni ifodalaydi, matni ifodali o‘qishga yordam beradi. Bu jarayon bolaning fonematik eshituvini va nutq madaniyatini rivojlantiradi.

Badiiy-estetik vazifasi - obrazlilikni kuchaytiradi, tabiat va harakatni jonli tasvirlaydi, asarga xalq og‘zaki ijodi ohangini olib kiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bolalar adabiyotida fonetik usulda hosil qilingan hissiy-ta’siriy so‘zlar asarning badiiy ta’sirchanligini oshiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Tovush takrori, cho‘zilish, taqlidiy birliklar va ohangdor shakllar orqali matn jonlanadi, voqea-hodisalar bola tasavvurida eshitaladigan va ko‘rinadigan holga keladi. Natijada asar nafaqat o‘qiladi, balki “his qilinadi”. Bunday so‘zlar bolalarning

yosh xususiyatiga mos ravishda ularning e'tiborini tortadi, eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi hamda nutqiy faolligini oshiradi. Ayniqsa, takroriy va cho'ziq tovushlar bolada quvnoqlik, hayrat, qo'rquv yoki mehr kabi hissiyotlarni kuchliroq uyg'otadi.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar:

1. Berilgan gaplardagi fonetik usulda hosil qilingan hissiy-ta'siriy so'zlarni ajratib, izohlashga harakat qiling.

Voooy, naqadar baland tog' ekan! Uuuh, bugun havo juda issiq ekan. Eshik g'iyq-g'iyq ochildi, ichkaridan mushuk miyov-miyov qildi. Bolalar qars-qars chapak chalib, piq-piq kulib yuborishdi. Bolajonim, bu yerga kel, seni bag'rimga bosay.

2. Quyidagi so'zlar orqali gaplar yoki kichik hikoya tuzing.

Tip-tip, dup-dup, shuv-shuv, g'ir-g'ir, qars-qars, chir-chir, jir-jir, zirg-zirg, murr-murr, pip-pip, kip-kip, voooyy, haaay, uuuh, yo'o'q, hayyy, bolajonim, qizalog'imcha, oppoqgina, mushukcha, quyoncha, ukajoncha, toychoqcham.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. M.Hamrayev va boshqalar, Ona tili(oliy o'quv yurtlari uchun darslik). Toshkent-2017
2. M.Hamrayev va boshqalar, Ona tili va bolalar adabiyoti(1-qism, Ona tili), Toshkent-2023
3. Bolalar jurnallari: "Sehrli qalam", "Bola dunyosi" .
4. Internet resurslari: wikipedia.uz, ziyo.net, kutubxona.uz